

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕЦЕПЦИЯ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО

Гаппарова Ш.М.

Узбекистан, г. Ташкент, УзГУМЯ
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19020326>

Ключевые слова: Ф. М. Достоевский, художественная рецепция, рецептивная эстетика, интертекстуальность, современная литература, литературный процесс, культурное наследие, диалог культур, переосмысление классики.

Аннотация. В статье рассматривается художественная рецепция творчества Ф. М. Достоевского в контексте современного литературного процесса. Рассматриваются особенности восприятия и переосмысления идей, образов и сюжетов писателя авторами XX–XXI веков. Подчеркивается, что феномен рецепции выступает связующим звеном между классическим произведением и современным читателем, превращая акт чтения в творческий диалог с автором. Анализируется влияние культурно-исторических, социокультурных и эстетических факторов на формирование новых интерпретаций наследия Ф. Достоевского. Современная литература активно использует коды и смыслы творчества писателя, создавая на их основе культурный полилог, в котором классическое слово приобретает новые значения и звучание.

Художественная рецепция – это связующая нить произведения искусства с читателем, а следовательно, и с писателем. Эта взаимосвязь зависит от субъективных особенностей реципиента и от объективных качеств художественного текста, от художественной традиции, а также от общественного мнения и языково-семиотической условности, равно исповедуемой автором и воспринимающим его творчество. Огромное влияние на эти факторы оказывают эпоха, среда и воспитание. Художественная рецепция предполагает, что художественный текст не существует вне его восприятия читателем, и что именно рецепция определяет его значения и смыслы.

Художественную рецепцию как литературоведческое понятие рассматривает Н.Н. Левакин и дает ей такое определение «Художественная рецепция есть восприятие и перевоссоздание на основе воспринятого (прочитанного, пережитого, увиденного, осознанного) собственных текстов (мыслей, идей, впечатлений, картин)» [1, с. 308-310].

Художественная рецепция может быть рассмотрена как завершающий этап художественной коммуникации, но вместе с тем она становится её отправной точкой, так как новое прочтение художественного текста, воплощение собственной концепции мира, становится основой мотивировки к диалогу, что и обеспечивает основу для исторического функционирования произведения в целом. Следовательно, теория рецепции в литературе обуславливается процессом влияния творчества писателя на воображение писателей последующих поколений, которое и стимулирует эмоциональную составляющую переосмысления.

Формирование школы рецептивной эстетики активировало изучение восприятия художественного текста классиков современными писателями. В связи с этим обращение к классическому наследию Достоевского становится значимым при изучении всех аспектов его творчества, что позволит нам рассмотреть специфику рецепции наследия писателя в призме современного литературного процесса.

Рецептивное поле творчества Федора Михайловича Достоевского позволяет определить значение культурного наследия писателя и определить уровень влияния на творчество писателей современного литературного процесса. Культурная эпоха Ф.М. Достоевского уже давно перешагнула литературную эпоху русской литературы конца XIX - начала XX веков и сегодня охватывает мировую литературу всего XX века. Образы, идеи, сюжеты созданные Ф.М. Достоевским настолько многозначны в возможностях своей трактовки, что стали знаковыми для всего мирового литературного процесса. Знаковость Ф.М. Достоевского подчеркнула З.Г. Минц в своей работе «Блок и Достоевский»: «Есть имена, которые

превращаются для нее в своеобразные знаки-символы той или иной системы взглядов. Для русской литературы конца XIX- начала XX века одним из таких имен было имя Ф.М. Достоевского» [2, с. 195].

Авторами XX-XXI веков были написаны произведения, которые создавались с использованием определенных кодов творчества Ф.М. Достоевского, так как именно рубеж этих веков выявил необходимость в переоценке ценностных ориентиров, в следствие чего возрос интерес к произведениям авторов классики. Художественные произведения писателей классиков подвергаются перекодировке и анализу с точки зрения современной действительности. Современные писатели начинают выступать как особая, творческая категория читателей, которые вступают в интертекстуальный диалог с классическим наследием. Авторы современности ориентируясь на Ф.М. Достоевского или его произведения пытаются либо дописать или переписать его в своей манере. В текстах современных авторов можно выявить их интерпретацию классических текстов в их собственных произведениях в контексте современности.

М. Бахтин, исследуя творчество Достоевского, писал: «Мы считаем Достоевского одним из величайших новаторов в области художественной формы. Он создал, по нашему убеждению, совершенно новый тип художественного мышления, который мы условно назвали полифоническим. Этот тип художественного мышления нашел свое выражение в романах Достоевского, но его значение выходит за пределы только романного творчества и касается некоторых основных принципов европейской эстетики» [3, с. 6-7].

Ф.М. Достоевский относится к числу писателей, чье творчество концептуально значимо не только для русского литературного процесса, но и для всей мировой литературы как в синхронии, так и в диахронии. Значимость Достоевского для всего мира велика и каждый писатель по своему интерпретирует его произведения. В период «идейной не наполненности, этической неразборчивости и эстетической всеядности» изменились лишь знаки, векторы восприятия Достоевского.

В современном литературном процессе вопросы рецепции художественных текстов Ф.М. Достоевского представляют актуальность и значимость как в аспекте теоретического, так и практического осмысления. Следовательно, рецепции Ф.М. Достоевского в творчестве современных авторов соотносятся с трансформацией авторской картины мира современного художника, представляет собой некую «призму» многомерности переосмысления идей, мыслей, образов. Для многих современных авторов рецепция становится средством создания культурного полилога в литературном процессе.

References:

1. Левакин Н. Н. – Художественная рецепция как литературоведческое понятие (к вопросу понимания термина) // Известия ПГЛУ им. В.Г. Белинского. 2012. № 27. С. 308–310.
2. Базанов В.Г. Фридендер. Достоевский и его время//Г.М. Минц Блок и Достоевский. Л.: Наука 1971. - С. 217
3. Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского // Бахтин М. М. Собр. соч.: В 7 т. М.: Русские словари: Языки славянской культуры, 2002. Т. 6. С. 7.
4. Достоевский и XX век. Под редакцией Т.А. Касаткиной. В 2-х томах. Т. 2. - М.: ИМЛИ РАН, 2007.
5. Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 томах. – Л.: Наука, Ленинградскоеотделение, 1972-1990.
6. Достоевский Ф. М. Собрание сочинений : в 20т. М. : ТЕРРА, 1998.
7. Трунин, С.Е. Рецепция Достоевского в русской прозе конца XX – начала XXI вв.: монография / С.Е. Трунин. – Минск, 2006.